

História Oral: método e metodologia de produção de documentos e conhecimento

Júlio Resende Costa

Mestre em Educação

Universidade Federal de Uberlândia

jresendecosta@gmail.com

PALAVRAS-CHAVE: História Oral; Perspectivas de pesquisa com a História Oral; Produção de documentos orais.

Este texto tem como propósito central apresentar a história oral enquanto método de investigação e perspectiva de construção de documentos históricos e conhecimentos produzidos a partir de relatos orais. O trabalho se constituiu em um artigo de revisão, com enfoque qualitativo. Procurou-se conceituar história oral, apresentar sua importância para o campo das ciências sociais, os pressupostos teórico-metodológicos que sustentam sua utilização como método de investigação, aplicações na pesquisa histórica, bem como os cuidados a serem observados pelo pesquisador durante seu emprego em um projeto de pesquisa. Para isso, o estudo fundamenta-se nas obras de Alberti (2004; 2005), Le Goff (2003), Le Goff, Ladurie, Duby, Certeau, Veyne, Ariès e Nora (1977), Meihy (1988), Meihy e Holanda (2010), Prost (2017) e Thompson (1992). Os resultados permitem inferir que a história oral constitui um importante recurso para a pesquisa na histórico-social, sobretudo para os investigadores que desejam conhecer fatos ou elementos que não estão elucidados nos documentos escritos e iconográficos. A história oral trata-se de um recurso altamente significativo para a ampliação da produção científica no campo das Ciências Sociais, mas requer do pesquisador conhecer a episteme desse recurso, tanto como metodologia de pesquisa, quanto como método de investigação da história.